

TALABALARDA YETAKCHILIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI.

Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi
Andijon davlat pedagogika institute Pedagogika fakulteti
Boshlang'ich ta'lim kafedrası stajyor-o'qituvchisi.

ORCID ID: 0009-0005-7183-1703

Gmail: gulshodanasiddinova7@gmail.com

педагогического института.

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15355759>

Turaboyeva Madinaxon Rahimjon qizi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada talabalarda yetakchilik qobiliyatini rivojlantirishning bugungi kunda qanday muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'riflanadi. Maqolada, shuningdek, talabani o'z qobiliyatlari va zamonning taqdim etayotgan imkoniyatlari o'rtasidagi bog'liqliklar haqida ma'lumot beriladi. Maqolada talabalarda yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirish uchun pedagogik va psixologik usullarni o'rganish, shuningdek, ularga tavsiyalar berish masalalari ko'rib chiqiladi.

Annotation

This article describes the current importance of developing leadership qualities in students. It also provides information on the relationship between students' personal abilities and the opportunities offered by the time. The article explores pedagogical and psychological methods for shaping leadership skills in students, as well as providing recommendations on how to develop these abilities.

Аннотация

В данной статье рассматривается важность развития лидерских качеств у студентов в современном контексте. Также в статье приводится информация о связи между личными способностями студентов и возможностями, которые предоставляет время. Рассматриваются педагогические и психологические методы формирования лидерских качеств у студентов, а также даются рекомендации по их развитию.

KALIT SO'ZI: yetakchilik, yetakchilik qobiliyati, boshqaruv ko'nikmalar, rahbarlik, ijtimoiy faollik, boshqaruvlik, menejmentlik va kasbiy yo'nalish.

MAQDAS: talabalarda yetakchilik qobiliyatini rivojlantirish va yangi zamon talabiga javob beradigan va ayni paytda jamiyatimizda muvaffaqiyatli yetakchilarni shakllantirish uchun juda muhim hisoblanadi. Zamonaviy dunyoda talabalaridan kelib chiqqan holda, yetakchilik qobiliyati nafaqat individual muvaffaqiyatga, balki jamoaning rivojlanishiga ham katta ta'sir ko'rsatadi.

MATERIALLAR VA METODLAR: Talabalarining bilimlarini kengaytirish va ularni yetakchilik qobiliyatlariga ega bo'lishga tayyorlash uchun nazariy va amaliy mashg'ulotlar orqali liderlikka oid tushunchalar, boshqaruv metodlari va yetakchilik xususiyatlarini o'rgatish muhimdir. Bu jarayon talabalarga analitik fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi, shuningdek, ularga samarali rahbarlik faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni oshiradi..

Muhokama va natijalar : talabalarda yetakchilik-rahbarlik, qobiliyatlarini oldindan tarbiyalab borish natijasida ular nafaqat yetakchi tizimning mohiyatini chuqurroq anglashi, ammo, yetakchilik, boshqaruv uchun eng muhim hisoblangan tajriba, ko'nikma, mahorat, bilim, aql tafakkut, idrok qobiliyat va eng muhimi, ko'ngil pokligi, o'z ishiga mehr, qalbi tozalik, xushmaomalalik, kabi fazilatlarini ham ertaroq tarbiyalash imkoni bo'ladi. Eng asosiysi esa, uning rasmiy rahbar lavozimini egallashidan oldin maxsus tashkil etilgan, kichik guruh yoki tashkilotlarda o'z tajribasini oshirish imkoniyatini ham bo'ladi.

Kirish.

Yoshlarning ijtimoiy faolligi jamiyatning har bir sohasida, shu jumladan iqtisodiyot, siyosat, turizm, tibbiyot va ta'limda katta ahamiyatga ega. Ularning faolligi faqat kasb-hunarni egallashda emas, balki jamiyatni rivojlantirishda va zamon talablariga moslashishda ham namoyon bo'ladi.

Yoshlar o'z qobiliyatlarini ijtimoiy faollikda namoyish etadi va bu, ularning shaxsiy o'sishiga ham ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi kunda yoshlar orasida ijtimoiy faollikni shakllantirish va ularga zarur imkoniyatlar yaratish davlat siyosatining ajralmas qismi hisoblanadi. Yoshlarning o'z qobiliyatlarini rivojlantirish va ularni jamoat hayotiga faol qo'shish orqali jamiyatimizga katta hissa qo'shishlari mumkin. Talabalar esa o'zlarining bilim va qobiliyatlarini kasbiy faoliyatlarida qo'llab, boshqalarga ham yordam bera olish imkoniyatiga ega. Bu jarayon oliy ta'lim muassasalarida o'qiyotgan talabalarning faolligi va ularning liderlik sifatlarini rivojlantirishni taqozo etadi. Yoshlar, ayniqsa, ilmiy va ijtimoiy faoliyatda rivojlanish uchun o'zlarini anglashlari, davlat siyosati va ijtimoiy tashkilotlarning yordami bilan o'z salohiyatlarini to'liq namoyon eta olishlari zarur. Shu bilan birga, yoshlar orasidagi ishsizlik masalasi hali ham dolzarb, chunki ularning tarbiyasi, yetakchilik qobiliyatini rivojlantirishga etarli e'tibor berilmayapti.

Talabalar, o'zining kasbiy yo'nalishida yetakchilik qobiliyatini shakllantirib, kelajakda jamiyatni boshqarishga tayyor bo'lishlari kerak. Buning uchun, ilmiy-tadqiqot ishlarini chuqur o'rganish, yoshlarni turli ehtiyojlar va omillarni hisobga olgan holda rag'batlantirish muhimdir. Talabalarning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirishda ularga individual yondashuv, psixologik va pedagogik uslublarni qo'llash zarur. Bu jarayon o'qituvchilardan sinchkovlik va e'tibor talab etadi. Shuningdek, talabalarning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirishda ijodiy muhitni yaratish, ta'lim jarayoniga yangi pedagogik uslublarni kiritish va talabalarga individual yondashish ham muhimdir. Bu esa, o'z navbatida, yoshlarni samarali yetakchilar sifatida tarbiyalashga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimova, V.M. "Psixologiya." Toshkent: Sharq, 2002 2. Abralova Z.D. Oliy ta'lim tizimida zamonaviy menejering rahbarlik qilish uslublari// Xalq ta'limi, 3/2011. 3. Azamat Ziyov. Yetakchilik mezoni// Milliy tiklanish. 2012 yil, 15 fevral. 4. Ismailov B. R Yoshlarda faollik holati va amalga oshirish shakllari- Oriental Renaissance: innovative, educational, natural and social sciences 2021 254-258 5. Ikramov R.A TVCHDPI Ijtimoiy fanlar kafedrasida dotsenti y.f.n, Hojiyev R.B TVCHDPI Ijtimoiy fanlar kafedrasida o'qituvchisi Academic research in educational sciences "Yoshlarda liderlik qobiliyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari" 2021.

6. Rayimbayeva G.S Talaba va talabalar o'rtasidagi shaxslararo munosabatlar: muhimligi nimada?- QUALITY OF TEACHER EDUCATION UNDER MODERN CHALLENGES"IFTE 2023: UZBEKISTON 222-224.

7. Dilbar A. Raxmatova. (2024) 'Building leadership skills in students - as a need and demand of the new time', Inter education & global study, (7), pp. 53-58. (In Uzbek)